

Rita GODOROJA

dr., Institutul de Științe ale Educației;
gr. did. sup., Liceul de Limbi Moderne și Management
din Chișinău

Individualizarea instruirii în procesul educațional la chimie

Rezumat: Articolul reflectă aspecte de individualizare a instruirii în procesul educațional la chimie. Sunt propuse exerciții creative, proiecte internaționale eTwinning și fișe de activitate independentă, care influențează semnificativ motivația de învățare, implicarea fiecărui elev în realizarea sarcinilor, manifestarea potențialului creativ, diminuarea situațiilor de eșec și obținerea succesului.

Cuvinte-cheie: individualizarea instruirii, condiții psihopedagogice de individualizare, exerciții creative, proiecte eTwinning, fișe de activitate independentă.

Abstract: This paper highlights some aspects of individualization in the teaching of chemistry. Creative exercises, eTwinning international projects, and sheets with independent learning tasks, when proposed for individualization, tend to significantly improve learner motivation, student involvement in task solving, and students' creative potential, thus decreasing failure and improving chances for success.

Keywords: individualization of learning, psychopedagogical individualization conditions, creative exercises, eTwinning projects, individual task cards.

Satisfacerea cerințelor educaționale ale individului este o misiune prioritară a educației [1, art. 5] și o sarcină complexă pentru cadrele didactice din învățământul general. În acest context, individualizarea instruirii este o provocare, dar, totodată, reprezintă un mod inovativ de a eficientiza procesul educațional, prin asigurarea reușitei fiecărui elev și stimularea performanțelor, conform potențialului propriu.

De ce este necesară individualizarea instruirii? Pentru a răspunde la această întrebare, vom analiza *teoria structurii chimice* (TSC), care constituie fundamentul chimiei organice. Extrapolând principiile acestei teorii de la microsistem la macrosistem, ne fascinează funcționalitatea și viabilitatea ei pedagogică.

Principiul întâi al TSC afirmă că: „Toți atomii într-o moleculă sunt legați conform valenței lor”. Înlocuind noțiunile științifice de *atomi*, *moleculă* și *valență* cu noțiunile didactice de *elevi*, *clasă* și *competență*, constatăm că toți elevii dintr-o clasă corelează conform competențelor pe care le posedă. Astfel, fiecare clasă de elevi, asemenea

unui compus, are o structură unică, irepetabilă, fiind compusă din copii cu diferite experiențe, dar care au de atins aceleași standarde de eficiență a învățării.

Pot oare toți elevii să învețe cu succes în același ritm, în aceeași durată de timp, efectuând aceleași sarcini? Fiecare dintre ei are anumite cunoștințe, abilități, atitudini, nevoi și interese, temperament, stil de învățare. În orice clasă putem întâlni atât elevi care învață repede și sunt independenți în acțiune, cât și elevi care întâmpină dificultăți și au nevoie de ghidare pe parcursul realizării sarcinilor. Unii învață mai bine prin colaborare, în timp ce alții preferă să lucreze singuri.

Principiul al doilea al TSC stabilește că proprietățile unei substanțe depind de: compoziția și structura moleculei, influența reciprocă a atomilor și a grupurilor de atomi. Prin asociere, deducem că rezultatele învățării depind de compoziția și structura clasei, de influența reciprocă a elevilor și a grupurilor de elevi. Pentru a le oferi tuturor elevilor șanse egale, este necesar să valorizăm la maximum potențialul fiecăruia și să stabilim modalitățile optime de organizare a activității în diverse momente ale lecției: individual sau în grupe diferențiate pe niveluri de dificultate a sarcinii, pe interese, metode sau stiluri de învățare.

Mediul prietenos îi face pe toți elevii să se bucure de învățare, iar relațiile dintre elevi și profesor furnizează o structură indispensabilă autorealizării. Crearea unor grupuri flexibile de elevi pentru fiecare sarcină, într-o clasă cu abilități mixte, se află în centrul instruirii diferențiate. Cadrul didactic își proiectează, de obicei, lecțiile în jurul nevoilor fiecărui grup: de exemplu, unul rezolvă probleme, în timp ce altul alcătuiește probleme, iar al treilea – elaborează un experiment pe baza celor învățate.

Asigurarea succesului fiecărui elev la învățătură este un obiectiv greu de atins fără a cunoaște particularitățile lui individuale: aptitudinile, temperamentul, caracterul, interesele, aspirațiile, convingerile, trebuințele, competențele, experiența și stilul de învățare. După Sorin Cristea, ”conceptul de *individualizare a instruirii* definește acțiunea profesorului angajată în direcția proiectării și realizării activității didactice/educative în funcție de particularitățile bio-psiho-socio-culturale ale fiecărui elev, în vederea dezvoltării și a integrării sale optime” [4, p. 215]. Astfel, procesul de individualizare trebuie să cuprindă: individualizarea obiectivelor de învățare; individualizarea activităților de învățare; individualizarea evaluării.

Individualizarea activității la clasă reclamă efort sporit din partea profesorului și resurse adecvate pentru elaborarea tehnologiei didactice. Proiectarea instruirii individualizate este o acțiune proactivă, flexibilă și centrată pe elev, care implică luarea unor decizii cu privire la organizarea mediului de învățare; stabilirea timpului de instruire, a conținutului curriculumului, materialelor

și resurselor utilizate; implementarea strategiilor de instruire, a activităților de învățare și a metodelor de evaluare. Pornim de la premisa că toți elevii pot progresa în cunoaștere dacă li se creează condiții favorabile și li se oferă libertatea de a alege sarcinile de învățare independentă. Pentru a reuși, fiecare trebuie să-și asume obiective și să depună efort pentru atingerea lor. Experiența pedagogică demonstrează că elevii învață cel mai bine atunci când profesorul ține cont de diferențele de pregătire, de interesele și obiectivele lor. Procesul de instruire individualizată implică și activități de învățare colaborativă, diverse sarcini, furnizarea de instrucțiuni, posibilitatea de a lucra cu viteze diferite.

Individualizarea deschide calea formării/dezvoltării competenței de a rezolva probleme în mod autonom. Pentru aceasta, elevilor li se acordă libertatea de a alege sarcinile de complexitate diferită și li se creează condiții pentru îndeplinirea obiectivelor educaționale individuale. După V. Panico, condițiile psihopedagogice de individualizare și diferențiere a instruirii sunt [6, p. 81]: elaborarea și selectarea activităților în baza competențelor generale și specifice disciplinei concrete; încadrarea elevilor în activități didactice cu divers grad de complexitate; evitarea dificultăților cognitive; specificul disciplinei de învățământ; particularitățile de dezvoltare ale elevilor; crearea unui set de activități de autodezvoltare și autoevaluare; aplicarea specială a strategiilor de formare și dezvoltare a atitudinilor de învățare; integrarea activităților individuale, de grup și frontale; încadrarea elevilor în demersuri didactice în corespundere cu ritmul propriu de învățare; formarea capacităților de autoapreciere; formarea atitudinilor de ajutor și înțelegere reciprocă, stimă și încredere, responsabilitate în acțiunile de colaborare și conlucrare; aprecierea elevilor după rezultatul și efortul depus; crearea și susținerea unui climat psihologic favorabil în cadrul acțiunilor didactice; formarea competenței de învățare ș.a.

Instruirea individualizată pornește de la nevoile elevilor, iar diferențierea este determinată de nivelul pregătirii și interesele lor. În acest scop, propunem elevilor sarcini la alegere, astfel încât fiecare să învețe în ritm propriu și să reușească, indiferent de capacități și de experiență. Elevii trebuie să fie îndrumați să rezolve sarcinile prin diverse metode, să-și utilizeze imaginația și să construiască strategii proprii de investigare a realității, să elaboreze produse noi în baza materiei de studiu. Un rol important în individualizarea învățării revine sarcinilor de rezolvare și de compunere a exercițiilor și problemelor, de creare a întrebărilor cauzale.

Pentru individualizarea instruirii la chimie și stimularea motivației de învățare, propunem un sistem de exerciții creative. Caracterul problematizat și divergent al acestora activează gândirea creativă a elevilor și le

dezvoltă competențele de investigare științifică [2]. În sistem se conțin 24 de tipuri de exerciții, clasificate după criteriul acțiunii solicitate: 1) asemănări; 2) clase; 3) completări; 4) consecințe; 5) soluții; 6) titluri; 7) utilizări neobișnuite; 8) identificarea substanțelor; 9) clasificări; 10) cauze; 11) asocieri libere; 12) figuri; 13) desen abstract; 14) modele; 15) elaborarea formulelor; 16) elaborarea FS și a denumirilor substanțelor; 17) elaborarea ecuațiilor; 18) elaborarea transformărilor; 19) elaborarea problemelor; 20) formularea întrebărilor *De ce?*; 21) compunerea unei poezii; 22) elaborarea unei reclame; 23) elaborarea mesajelor; 24) elaborarea careurilor, jocurilor didactice.

1)	Scrieți cât mai multe asemănări dintre zahăr și soda alimentară NaHCO_3 .	13)	Reprezentați noțiunea de <i>chimie</i> prin cât mai multe desene.
2)	Notați cât mai multe denumiri de substanțe simple care au aceeași caracteristică: a) se dizolvă în apă; b) sunt gaze în condiții normale.	14)	Modelați cât mai multe catene alcătuite din 5 atomi de carbon.
3)	Completați textul cu un final cât mai original: <i>Sunt un praf alb, cu apa nu prietenesc, În albastru mă îmbrac, dacă iodul îl întâlnesc...</i>	15)	Scrieți cât mai multe formule de substanțe care conțin maximum patru elemente: H, O, C, Cl.
4)	Enumerați cât mai multe consecințe ale unei situații imaginare: <i>Ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar putea vedea atomii fără aparate optice?</i>	16)	Notați formulele de structură și denumirile substanțelor organice cu compoziția $\text{C}_3\text{H}_y\text{O}_z$.
5)	Propuneți cât mai multe soluții la următoarea situație: <i>Ce s-ar putea face pentru a economisi apa potabilă?</i>	17)	Cum pot fi sintetizați 10 compuși organici, utilizând ca materii prime: clor, carbură de calciu și apă? Argumentați răspunsurile prin ecuațiile reacțiilor.
6)	Scrieți cât mai multe titluri pentru un text științific propus.	18)	Propuneți un șir de transformări în care atomul de carbon își schimbă gradul de oxidare în compuși, conform schemei: $\text{C}^{-4} \rightarrow \text{C}^{-1} \rightarrow \text{C}^{+1} \rightarrow \text{C}^{+3}$
7)	Enumerați cât mai multe utilizări neobișnuite pentru: a) o monedă din aluminiu de 25 de bani; b) un vas de polietilenă.	19)	Compuneți și rezolvați o problemă de determinare a formulei moleculare a unei substanțe organice.
8)	Într-un balon se află hidrogen, iar în altul – oxigen. Propuneți diferite metode de identificare a acestor substanțe.	20)	Elaborați minimum 5 întrebări care încep cu <i>De ce...?</i> referitor la tema studiată. Dați răspunsuri argumentate la întrebările propuse.
9)	Notați cât mai multe formule și denumiri de substanțe care conțin carbon și clasificați-le.	21)	Compuneți o poezie despre structura, proprietățile, obținerea și utilizarea unei substanțe chimice.
10)	Enumerați cât mai multe cauze ale unei situații: <i>Chimiștii din prima jumătate a sec. XIX nu puteau explica valența carbonului în compușii organici. De ce?</i>	22)	Elaborați o reclamă pentru comercializarea rentabilă a zahărului.
11)	Găsiți pentru cuvântul <i>hidrocarbură</i> cât mai multe noțiuni asociate și definiți-le.	23)	Continuați mesajul: <i>Învață de la proteine...</i>
12)	Pornind de la un cerc, desenați cât mai multe vase chimice.	24)	Elaborați careuri de cuvinte despre savanții chimiști și evaluați lucrarea realizată conform criteriilor: a) originalitate; b) corectitudine științifică; c) noutate; d) utilitate; e) valoarea lucrării.

Aceste exerciții oferă posibilități largi de individualizare creativă a activității elevilor la lecțiile de chimie și de alegere a sarcinilor pentru lucru independent, pentru rezolvarea temelor de casă, precum și în cadrul proiectelor de grup.

Prezentăm experiența participării elevilor clasei a IX-a de la Liceul de Limbi Moderne și Management din Chișinău, împreună cu partenerii lor din Armenia, în proiectul internațional *eTwinning Chemical Heritage*, axat pe patrimoniul științific european [5]. Ideea proiectului a constat în promovarea valorilor științifice în educația tinerilor, deoarece nivelul de dezvoltare a societății moderne și realizările curente se datorează, în mare parte, oamenilor de știință. Pentru succesele înregistrate în acest proiect, școala a fost menționată cu Certificat European de Calitate, 2018 [7].

Elevii au ales și au propus 10 chimiști renumiți din diferite vremuri, care au contribuit cu descoperiri importante, influențând, astfel, progresul și calitatea vieții. Ei au elaborat independent crossword-uri despre savanții chimiști și descoperirile lor, explorând, la alegere, 10 biografii, utilizând instrumentul www.crosswordlabs.com:

- 1) Marie Curie (<https://crosswordlabs.com/view/marie-curie-29>);
- 2) Alfred Nobel (<https://crosswordlabs.com/view/alfred-nobel-9>);
- 3) Antoine Lavoisier (https://crosswordlabs.com/view/antoine-lavoisier#.Wu_tVe1mS90.gmail);

- 4) Dmitri Mendeleev (https://crosswordlabs.com/view/dmitri-mendeleev#.Wu_vCSmhKcM.gmail);
- 5) Humphry Davy (<https://crosswordlabs.com/view/humphry-davy-2>);
- 6) John Dalton (<https://crosswordlabs.com/view/john-dalton-10>);
- 7) Michael Faraday (<https://crosswordlabs.com/view/michael-faraday-2>);
- 8) Robert Boyle (<https://crosswordlabs.com/view/robert-boyle-3>);
- 9) Joseph Priestley (<https://crosswordlabs.com/view/joseph-priestley-2>);
- 10) Svante Arrhenius (<https://crosswordlabs.com/view/svante-arrhenius>).

Astfel, echipa din R. Moldova a propus crossword-urile elaborate pentru rezolvare partenerilor de proiect din Armenia și, viceversa, au rezolvat sarcinile propuse de semenii. Folosind instrumentul *Google.doc*, elevii au creat prin colaborare o carte electronică de crossword-uri: *Chimiști europeni renumiți – patrimoniul nostru* [5]. Conform chestionatului de evaluare, ideile originale din acest proiect, în opinia elevilor, au fost: crearea independentă a crossword-urilor; colaborarea cu elevii din alte țări; munca în echipă; dorința de a se ajuta unul pe altul; motivația de a rezolva crossword-uri; proces de învățare interesant; noi metode educaționale; utilizarea creativă a informațiilor din diferite resurse electronice; utilizarea limbii engleze ca instrument de comunicare și creație; atmosfera liberă. Participând în acest proiect, fiecare elev a avut ocazia de a-și manifesta potențialul creativ și de a aprecia valorile științifice, de a-și imagina viitorul într-o manieră inovatoare și de a contribui la promovarea patrimoniului chimic în Anul 2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural.

Pentru individualizarea învățării la lecțiile de chimie, se utilizează diverse fișe cu sarcini și se creează condiții de laborator pentru cercetarea teoretică și experimentală a substanțelor. Se asigură accesul elevilor la diverse surse de informație: Compendiul la chimie [3], Tabelul periodic dinamic (www.ptable.com) etc. Fiecare elev valorifică același conținut general, în timp ce îndeplinește obiectivul de învățare în ritmul propriu de lucru. De exemplu, pentru studierea proprietăților fizice și obținerii metalelor, în clasa a IX-a, am elaborat și am implementat fișa de activitate independentă cu următoarele sarcini:

- 1) Alege și caracterizează un element din șirul propus, utilizând algoritmul descris în manual: a) Mg; b) Al; c) Zn; d) Fe; 5) Cu.
- 2) Alege mostra metalului caracterizat și cercetează proprietățile fizice ale acestuia.
- 3) Observă și descrie proprietățile fizice ale metalului: starea de agregare, culoarea, luciul metalic, acțiunea unui magnet.
- 4) Utilizând resursa www.ptable.com, identifică

densitatea, temperatura de topire și duritatea metalelor cercetate.

- 5) Dedu concluzii despre proprietățile fizice ale metalelor.
- 6) Alcătuiește 2 întrebări cauzale despre metalul cercetat. Adresează-le colegilor și apreciază răspunsurile primite.
- 7) Cum pot fi obținute metalele din săruri?
- 8) Activitate experimentală. Cercetează interacțiunea metalelor Mg, Al, Zn, Fe, Cu cu o sare – CuSO_4 (sol.). Observă semnele reacțiilor chimice. Scrie ecuațiile reacțiilor și comentează-le. Trage concluzii.
- 9) Imaginează-ți că ești un metal. Alcătuiește, împreună cu colegii, o serie de activități ale metalelor. Care dintre metalele cercetate este mai activ/mai pasiv? De ce?
- 10) De ce monedele se confecționează din aliajele metalelor pasive?
- 11) Ce metal intră în compoziția cretei? De ce creta nu are luciul metalic?
- 12) Analizează fragmentul din poezia *Învață de la substanțe...* (Autoare – Rita Godoroja)
*„Învață de la toate substanțele din lume,
 oricare dintre ele ascunde o minune...
 Învață de la aluminiu puterea de-a conduce,
 de la argint învață microbii a distruge.
 Învață de la aur să nu fii de doi bani,
 să faci lucruri frumoase, stabile peste ani.
 Învață de la cupru flexibil ca să fii,
 să cauți căi mai multe, o stea ca să devii”.*
- 13) Compune o poezie *Învață de la metale...*

Pentru a îmbunătăți capacitățile intelectuale, sarcinile de învățare trebuie să se afle în zona dezvoltării proximale, adică să conțină dificultăți care să poată fi depășite prin efortul elevului. Fișele de activitate independentă reprezintă un instrument eficient de învățare și evaluare, deoarece oferă o viziune clară asupra performanțelor elevilor, demonstrat printr-o varietate de sarcini: 1) cu cerințe comune; 2) cu cerințe diferențiate (sarcini identice, timp de lucru diferit; sarcini diferite, același timp; sarcini diferite, timp diferit; sarcini diferite, după capacitățile fiecăruia; fișe identice cu sarcini progresive); 3) activități individuale cu teme diferite. Elevii se simt provocați de sarcinile experimentale și creative, care dezvoltă motivația învățării, iar tehnica întrebărilor cauzale și problematizarea stimulează gândirea creativă.

În concluzie: Prin individualizarea instruirii se stabilesc cauzele și motivele rezultatelor bune și ale nereușitelor, sprijinul ce urmează a fi acordat imediat, se aleg acele metode de învățare care facilitează participarea fiecăruia și permit valorizarea elevilor, activitatea independentă și colaborarea. Iar evaluarea reciprocă a rezultatelor activității în grup/în echipă dezvoltă încrederea în forțele proprii.

Individualizarea instruirii la orele de chimie în baza exercițiilor creative, proiectelor eTwinning și fișelor de activitate independentă are un impact pozitiv, influențează semnificativ motivația de învățare a elevilor, implicându-l pe fiecare în rezolvarea sarcinilor, descătășându-i potențialul creativ și asigurând obținerea de performanțe.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul Educației al Republicii Moldova. Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634. Pe: <http://lex.justice.md/md/355156/>
2. Cristea S. Dicționar de termeni pedagogici. București: EDP, 1998.
3. eTwinning project „Chemical Heritage”. Pe: <https://twinspace.etwinning.net/66106/home>
4. Godoroja R. Formarea la liceeni a capacităților creative în procesul instruirii problematizate. Autoreferat al tezei de doctor în pedagogie. Chișinău: Univers Pedagogic, 2005. 30 p.
5. Godoroja R., Litvinova T. Compendiu la chimie. Chișinău: ARC, 2013. 132 p.
6. Panico V., Nour A. Aspecte teoretice și praxiologice ale diferențierii și individualizării instruirii. În: *Studia Universitatis* (Seria Științe ale Educației), nr. 9, 2016, p. 81.
7. Schools awarded the European Quality Label 2018. Pe: <https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/schools-awarded-european-q18.htm#c498> (Accesat la 23.10.2018).